

BALALAR POEZIYASÍDA YUMORDÍŇ TUTQAN ORNÍ

Esbosinova Dilara Jańabaevna

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı tayanış doktorantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15678118>

Annotaciya. *Maqalada tiykarınan qaraqalpaq balalar poeziyasında yumor – bul jas kitap oqıwshılardı küldiriw, olarda kóterińki keypiyat oyatıw menen birge, olardı ádep-ikramlılıq sabaqlarına baǵdarlaytuǵın ózine tán ádebıy jónelis ekenligi ashıp beriledi.*

Gilt sózler: yumor, satira, yumorlıq obrazlar, tımsal.

HUMOROUS IMAGES IN CHILDREN'S POEMS

Abstract. *The article ridicules the humor in the poetry of shy children - this book is read, and emphasizes that it is a literary work that, along with the poetry of the book, teaches good manners.*

Keywords: humor, satire, humorous images, comparison.

ЮМОРИЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ДЕТСКИХ СТИХАХ

Аннотация. *В статье высмеивается юмор в поэзии застенчивых детей - эту книгу читают, и подчеркивается, что это литературное произведение, которое наряду с поэзией книги учит хорошим манерам.*

Ключевые слова: юмор, сатира, аллегорический сюжет, тımsal.

Balalar ádebiyatında yumordıń tutqan ornın, yumorlıq obrazlardıń jasalıwın analizlew júdá áhmiyetli wazıypa. Sebebi, balalar ádebiyatı – biyǵam ádebiyat. Onda balalardıǵa tán bolǵan hárqıyly tuyǵılar, arızıw-úmitler, ideallar óz kórinisin tabadı. Házirgi waqıttaǵı balalar poeziyası da insan balalıǵı sıyaqlı ápiwayı hám biyǵam sezimlerde qurılǵan. Balalar bir tárepten, aqıllı, márt, batır, hújdanlı, watan súygish bolsa, ekinshi tárepten, shoq, oyınǵa qumar, erinshek, jalqaw, bazı da nápsin tıya almaslıǵı, ashkózligi menen dıqqattı ózine tartadı. Balalar álemi áyne usı tárepleri menen úlkenlerden ózgeshelenedi. Psixologiyalıq kózqaraslardan bizge málim bolǵanıday, úlkenlerde xarakter qásiyetleri tolıq qalıplesken bolıp, ómirde júz berip atırǵan hárбір hádiysege aqıl menen jandasadı. İnsanlar arasında ushırasatuǵın ayırım unamsız tipler bolsa ózine tán tábiyatı menen parıqlanıp turadı hám bular ayırıqsha yumorlıq boyawlar arqalı kórsetilip beriledi. Al kishkeneler áleminde bolsa biyqararlıq bar bolıp, olardıń tábiyatında ushırasatuǵı ayırım nuqsanlar, kemshilikler waqıt ótiwi menen aqıldıń tereńlesiwi, pikirlerdiń tınıqlasıwı, oqıw, bilim alıw hám túrli tárbiyalıq qurallar nátiyjesinde unamlı tárepke ózgeriwi múmkin.

Balalar tábiyatında ushırasatuǵın maqtanshaqlıq, erinsheklik, ashkózlik, ótirik sóylew sıyaqlı illetler balalar poeziyasında yumorlıq obrazlar jaratıwdıń tiykarı esaplanadı. Sonlıqtan da balalar ádebiyatınıń úlken bólegin yumorlıq dóretpeler quraydı. Balalar ádebiyatınan tereń ornın alatuǵın dóretpelerdi haqıyqıy talant iyeleri jarata aladı. Professor A.Rasulov jazǵan edi: “Kúliw, küldiriw – yumordıń áhmiyetli belgisi. Talantlı insanlar ǵana küldiredi, kúydiredi, kerek bolsa, jılatı aladı. Sheber dóretiwshiler ǵana satiranı, yumordı tolıq túrde kitap oqıwshıǵa usına aladı.” [1:191]

Qaraqalpaq balalar ádebiyatında balalardıń súyikli qaharmanlarına aylanıp ketken yumorlıq obrazlar kóplep jaratılǵan. Atap aytqanda A.Aqnazarov, X.Saparov, Sh.Atamuratova, J.Seytnazarov, S.Abbazov h.t.b. dóretiwshilerdiń jaratqan yumorlıq obrazlar álleqashan balalardıń

Iyun, 2025-Yil

mánawiy mülkine aylanıp úlgerdi. Bul dóretpeler haqqında K.Allambergenov, S.Qazaqbaev sıyaqlı ádebiyatshı alımlar óz pikirlerin bildirgen.

Atap aytqanda, balalarǵa sıqaqshı shayır sıpatında tanılǵan Saǵıydulla Abbazov: “shıǵarmalarındaǵı kúlkili sıqaqlı qosıqları balalar sıqaqshı shayırı dárejesine kóterdi”[2:196]. Shayır S.Abbazov “Meniń inim” kitabına kirgen qosıqlarında balalardıń jas ózgesheliklerine qaray otırıp, kúlsı sıqaqqa qurılǵan waqıyalar tiykarında kitap oqıwshı jas áwladtı ózine tartadı. “Meniń inim” qosıǵında shayır sabaqtan tómen oqıytuǵın inisin, al ol arqalı barlıq jalqaw balalardı áshkara etiw menen birge:

Kúndeligin kórsem ashıp,

Qoya berer mazam qashıp.

Kúnde alǵan bahaları,

Úshтен алǵа óтpes asıp, - dep onıń sabaqlardan jaqsı bahalarǵa oqımaytuǵınlıǵına kewli tolmay tursa, onıń minez-qulqındaǵı:

Sál nársеге óshigedi,

Sabaǵınan keshigedi,

Eregisse úkesine,

Qayır bermes úy ishine, - dep minezindegi usınday kemshiliklerdi áshkaralap, úkesine endi jaman ádet hám minez-qulıqtan qutılıp, jaqsı bala bolıw ushın sheberlik penen:

Eger qoysa usı minin,

Jaman emes meniń inim, - dep kewlin alıp, endi jaqsı bala bolıwı ushın xoshamet te berip qoyadı.

Al, “Umıtshaq pa, salaq pa?” degen qosıǵında Sálim degen balanıń hám umıtshaq, hám salaqlıǵın kúlkili qatarlar arqalı áshkaralaydı. Mektep oqıwshısı Sálim sabaqqa bir neshe pánge bir ǵana dápter tutup júrgenligi, hátte súwret dápteriniń de bir mushın russ tiline arnaǵanlıǵı, hátte bir kúni ákesiniń portfelin ózimdeki dep sabaqqa alıp kelgenligi kúlkili qatarlar arqalı beriledi:

Umıtpaymız bir sapar,

Dım ersi is ekenin,

Ózimdeki dep ákelipti,

Papasınıń portfelin.

Mine, usınday sıqaqqa bay dóretpeleri arqalı S.Abbazov balalardıń dostı hám jaqın sırlası bola aldı.

Qaraqalpaq balalar ádebiyatında yumor – bul jas kitap oqıwshılardı kúldiriw, olarda kóterińki keypiyat oyatıw menen birge, olardı ádep-ikramlılıq sabaqlarına baǵdarlaytuǵın ózine tán ádebiy jónelis esaplanadı. Bul baǵdarda jazılǵan dóretpeler kóbinese kúlkili waqıyalar, bórirtirilgen obrazlar, sóz oyını hám ápiwayılıǵı menen ajıralıp turadı. Qaraqalpaq balalar poeziyasında bul janr ózine tán ráwishte klassikalıq ádebiyat penen xalıq awızeki dóretpelerinen sabaq alǵan dóretiwshi shayırlarımız tárepinen jáne de bayıtılmaqta. Bunday mazmundaǵı shıǵarmalar kishkene kitap oqıwshılardıń dúnyaqarasınıń keńeyiwine xızmet etiw menen birge, didaktikalıq syujetler olardıń xarakterine de óziniń unamlı tásirin tiygize alıwı sózsiz.

REFERENCES

1. Расулов А. Бетакпор ўзлик. – Тошкент: Mumtoz so'z, 2009.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2025-Yil

2. Qaraqalpaq balalar ádebiyatı tariyxı: oqıw qollanba / K.Allambergenov, I.Qurbanbaev, S.Kazaxbaev. – Tashkent: «Tafakkur avlodi», 2020.
3. Abbazov S. Meniń inim. Nókis, 1964.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH